

Моя трудовая книжка:

		СВЕДЕНИЯ		О РАБОТЕ		
№ записи	Дата			Сведения о приеме на работу, и об увольнении (с указанием на статью)	о переводах на другую работу причин и со ссылкой пункт закона)	На основании чего внесена запись (документ, его дата и номер)
	число	месяц	год			
1	2			3	4	
18	28	04	1988	 Увольнение по статье 31 К 301 (СССР)	31 К 301 (СССР)	Приказ № 76 о приеме на работу от 07.05.88
19	29	04	1988	Прием на работу на должность старшего инженера психологических проблем	Начальник ЦОУС	№ 28-Е от 07.05.88
20	12	06	1989	Перевод на должность инженера по результатам аттестации	Инженер	№ 55 от 12.6.89

Сетевая «Одиссея»

Для проверки передачи кириллицы через разные сети посылал письма по разным маршрутам, используя **UUCP-адресацию**. Каждое письмо проходило последовательно через несколько машин: Гласнет, затем одна из 6 выбранных, потом КИАЕ, и в конце - Комлаб.

Прошли 4 письма с кириллицей. Два письма (через relay1.sovam.com и relay2.sovam.com) MAILER-DAEMON вернул - после того, как письмо двадцать один раз в течение двух с половиной минут прыгало между scylla.sovam.com и charybda.sovam.com (почти как в «Одиссее» Гомера :-))

To: <vtsarev@comlab.vega.msk.su>
 Subject: Returned mail: Service unavailable

----- Transcript of session follows -----
 While talking to relay2.sovam.com:
 <<< 554 Message has travelled too many hops

----- Recipients of this delivery -----
 Bounced, cannot deliver:

----- Unsent message follows -----
 Received: from scylla.sovam.com by charybda.sovam.com with SMTP id AA14236
 (5.67b8s3p1/IDA-1.5 for <@charybda.sovam.com:ipras.msk.su!vtsarev@relay2.sovam.com>);
 Thu, 10 Feb 1994 05:07:21 +0300
 Received: from charybda.sovam.com by scylla.sovam.com id aa12369;
 10 Feb 94 5:07 MMT

[skipped]

Received: from scylla.sovam.com by charybda.sovam.com with SMTP id AA14182
 (5.67b8s3p1/IDA-1.5 for <@charybda.sovam.com:ipras.msk.su!vtsarev@relay2.sovam.com>);
 Thu, 10 Feb 1994 05:04:55 +0300
 Received: from sequent.kiae.su by scylla.sovam.com id aa12250;
 10 Feb 94 5:04 MMT